

ОБЗОР ВЫРАЩИВАНИЕ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И В ФЕРГАНСКОМ ДОЛИНЕ

¹Холматов А. А., ²Кенжаев Д. К., ³Эшпулатов А. Ш.

¹Магистрант кафедры плодоводства, Кубанский ГАУ, Россия

²Магистрант кафедры защита растение и карантин, Кубанский ГАУ, Россия

³Преподаватель кафедры эффективная использования приусадебных земель населения и лечебные растения, Ферганский ГУ

***Аннотация.** Яблоня - представляет собой одну из ключевых плодовых культур умеренного пояса Северного полушария, а дикие виды яблони являются предками всех существующих сортов домашней яблони. Интродукция растений играет важную роль в процессе внедрения в культуру ценных хозяйственных видов. Для эффективного решения данной задачи необходимо проведение комплексного изучения интродуцентов в новых природно-климатических условиях. Изучение количественных и качественных морфологических различий видов играет важную роль в комплексном анализе потенциала внедрения растений.*

***Ключевые слова:** Яблоня, интродукция, сорт, климат, плодовые культуры, сад.*

***Abstract.** The apple tree is one of the key fruit crops of the temperate zone of the Northern Hemisphere, and wild species of apple trees are the ancestors of all existing varieties of domestic apple trees. The introduction of plants plays an important role in the process of introducing valuable economic species into culture. To effectively solve this problem, it is necessary to conduct a comprehensive study of introduced species in new natural and climatic conditions. The study of quantitative and qualitative morphological differences between species plays an important role in the comprehensive analysis of plant introduction potential.*

***Keywords:** Apple tree, introduction, variety, climate, fruit crops, garden.*

Технологических ошибок в яблочных садах Узбекистана предостаточно. Но это нормально для страны, которая впервые столкнулась с такими технологиями сравнительно недавно. К счастью, уже накоплен определённый опыт, и уже есть существенный прогресс в качестве новых насаждений по сравнению с 2012-2014 годами. Однако во многих садах по-прежнему используются опоры местного производства, которые, при выходе на плановую урожайность, скорее всего не смогут выдержать малейшей ветровой нагрузки. Также далеко не все оптимально с защитой садов от вредителей и болезней по причине сложностей с регистрацией в стране препаратов и большим объемом использования генериков, не говоря уже о низком уровне знаний фермеров относительно безопасных сроков, доз и методов их использования.

В зависимости от времени созревания плодов все сорта яблони в Краснодарском крае так и в Ферганском долине делятся на раннелетние (до 15 июля), летние (15 июля-10 августа), позднелетние (10-25 августа), осенние (25 августа-5 сентября), позднеосенние (5-15 сентября), зимние (15-25 сентября) и позднезимние (25 сентября-15 октября). Классификация подразделяется на следующие категории. В зависимости от условий года и региона выращивания вышеупомянутые периоды созревания могут смещаться в ту или иную сторону, как и Краснодарском крае и в Ферганском долине. Летние сорта можно использовать сразу после сбора урожая и хранить от 2 недель до 2 месяцев, осенние - 3 месяца, зимние - 8 месяцев. Можно хранить до 8 месяцев. В настоящее время

экономический успех на рынке могут обеспечить сорта плодовых культур, обладающие комплексом хозяйственно ценных и адаптивно важных свойств: плодовитостью, высокой урожайностью, стабильностью плодоношения, устойчивостью или невосприимчивостью к различным экологическим стрессорам, высокими товарными свойствами плодов. В современном садоводстве используются сорта яблонь, и большинство из них обладают вышеперечисленными характеристиками, которые необходимы. Поэтому предпочтение в мире при закладке новых садов сегодня отдается сортам, которые могут соответствовать рыночным условиям на ближайшие 10-20 лет.

Официально разрешенными к разведению и использованию являются сорта, занесенные в Государственный реестр селекционных достижений (районированные), прошедшие государственную ветеринарную экспертизу и разрешенные к использованию в СевероКавказском регионе так и в Узбекистане. В то же время научно-исследовательские учреждения Северного Кавказа рекомендуют для широкого спектра производственных испытаний новые перспективные сорта как местной, так и зарубежной селекции. Сорта раннелетнего, зимнего и позднезимнего сроков созревания имеют самую высокую рыночную стоимость.

Для Краснодарского края характерны продолжительное жаркое лето и мягкая умеренно тёплая зима. Переходные сезоны выражены слабо. Зима начинается в начале января, обычно бывает мягкой, с частыми и интенсивными оттепелями. Нередко в первой половине января отмечается тёплая погода. Средняя многолетняя продолжительность зимы составляет 40 дней. Средние месячные температуры колеблются от +7° до -5°. Ежегодный среднестатистический минимум в зимний период составляет -15,9 °С, абсолютный минимум наблюдался в январе и составил -32,9 °С в 1940 году, и в январе 2006 года была зафиксирована температура -26 °С. Зимой осадки выпадают часто в виде дождя, редко — снега. Устойчивый снежный покров наблюдается крайне редко.

Климат Ферганской долины несколько различается по районам в зависимости от их высотного положения, близости к горам и удалении от западной открытой, наиболее засушливой ветреной части долины. Климат характеризуется сухостью, резкой континентальностью и продолжительностью безморозного периода.

Из кратких сопоставлений климатической характеристикой видно, что Краснодарский край и Ферганская долина очень близки. Но разность все-таки есть.

Районированные летние сорта Вадимовка, Луч, Мельба, позднелетнее Алёнушкино, Слава Переможец не утратили своего очарования. Перспективен новый районированный сорт: Новелла (клон сорта Женева ранняя, созревает в конце 6-го месяца). Щедрость (клон сорта Вильямс Прайд). Красные дары (клоны сортов георгин), белое солнце (клоны сортов Пристин), золотое лето (внешний вид и вкус плодов напоминают сорта Голден делишес). Саммер-ред (клон сорта Дейтон), Фортуна (яркая окраска, не пораженная паршой). Рекомендуется для непродолжительных производственных испытаний сортов раннего летнего срока созревания (по истечении 6 месяцев): фея (зеленые ягоды), рассвет ярко окрашенных ягод (не пораженных паршой). Ранние сорта мака; летние сорта Союз (крупные ягоды, десертный вкус, не поражаются коростой) и поздняя летняя радуга (высокая адаптивность, высокое качество ягод).

В категорию желтых фруктов входит известный сорт Голден Делишес, мировой лидер по качеству плодов, отличающийся максимальной устойчивостью к хранению, но плохо переносящий холод и засуху, а также недавно выведенный сорт Голден Стрим, клон

невосприимчивого к парше сорта Голд Раш, который отличается высокой продуктивностью, превосходным качеством плодов и длительным сроком хранения. Недавно выведенный сорт GoldenStream, клон иммунного к парше сорта GoldRush, отличается высокой продуктивностью, превосходным качеством плодов и длительным сроком хранения.

Перспективными являются клоны Голден Делишес Голден Би и Голден Рейнджер, а также новые зимние сорта. Талида - высококачественный, устойчивый к пастернаку, иммунный к пастернаку сорт с плодами типа "канделилла".

Ценность зимнеспелых яблок заключается в возможности продления периода потребления свежих плодов и их питательной ценности как источника биологически активных веществ. Данные по химическому составу плодов показывают, что зимнеспелые яблоки имеют высокое содержание сухого вещества - от 12,0 до 15,5 %. Высокое содержание витамина С в позднеспелых яблоках характерно лишь для нескольких сортов.

Сорта местного отбора "Дин Арт", "Прикбанское", "Рене Кубанский" и "Кубанское фиолетовое" имеют самое высокое содержание витамина С - 12,0-19,7 мг/100 г. Из интродуцированных сортов были отобраны "Кубанское Spag. breben" и "Смутти".

Описания интродуцированных сортов яблок иллюстрируют степень созревания, засухоустойчивость и морозостойкость, характерные для кубанских условий. При закладке нового сада, даже на небольшой площади, важно учитывать период цветения сорта, особенности гетерогамного опыления, устойчивость к грибным заболеваниям и зрелость сада, чтобы сохранить сад и сформировать конвейер урожая.

Аналогично и в Ферганском долине надо учесть при выращивании яблони выбрать районированные сорта яблони, иметь ввиду климат, своеобразную агротехнику, а также хранение плодов.

REFERENCES

1. Справочник Личное подсобное хозяйство. Сад и огород // Издательство «Советская кубань» 1989 г.// Составители – Научные редакторы: А.Н. Фисенко, К. А. Серпуховитина, А. И. Столяров .
2. Российская академия наук ФГБНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР//ПОМОЛОГИЯ//1-том//ЯБЛОНЯ.// Орел Издательство ФГБНУ ВНИИСПК 2020. // Главный редактор – Седов Е.Н//, Акимов М.Ю, Галашева А.М., Грюнер Л.А. Егоров Е.А., Князев С.Д, Корнеева С.А., Красова Н.Г. Куликов И.М., Лачуга Ю.Ф., Левгерова Н.С. Макаренко С.А, Макаркина М.А. Савельева Н.И., Седов Е.Н., Строев Е.С, Ульяновская Е.В., Янчук Т.В.
3. Оргвническое Садоводства // Дорошенко Т. Н., ГегечкориБ.С, Рязанова Л. Г., ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»,2014
4. Хозяйственно – Биологическая оценка сортов яблони в условиях томской области // Иванова Екатерина Виталевна//